

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ СЛОВ

Тиллаева Муяссар Ярбазаровна

Старший преподаватель Шахрисабзского государственного
педагогического института

Аннотация. Устойчивые сочетания слов представляют собой явление в языке, в котором слова объединяются в определенных комбинациях, образуя структуры с фиксированным значением. Семантическая структура таких сочетаний играет ключевую роль в их понимании и использовании в языке.

Ключевые слова: устойчивые сочетания, семантическая структура, метафорические элементы, роль семантики в понимании, грамматические аспекты.

Проблема фразеологического значения – одна из наиболее многоаспектных. Лингвисты пытаются ее решить на основе сопоставления фразеологического и лексического значений посредством глубинного анализа природы фразеологической семантики. Большинство фразеологов признают, что значение фразеологической единицы (далее ФЕ) более сложное, чем лексическое или значение свободного словосочетания [1, 2, 4].

Фразеологическое значение, как и лексическое, зависит от соотношенности фразеологизма с представлением или понятием, с так называемой реалией объективной действительности, с другими лексическими и фразеологическими знаками языка [3, 8].

Определение Устойчивых Сочетаний

Устойчивые сочетания, или коллокации, — это группы слов, которые часто используются вместе и имеют устойчивое значение, отличное от смысловых значений отдельных слов. Эти выражения могут быть тесно связаны с культурными, общественными или профессиональными контекстами.

Семантическая Структура

1. Ядро и Модификаторы:

- Устойчивые сочетания обычно включают ядро, представляющее основное смысловое значение, и модификаторы, которые расширяют или конкретизируют это значение.

2. Лексические и Грамматические Роли:

- Важен анализ лексических ролей слов в сочетании и их взаимосвязь.
- Грамматические формы слов также могут влиять на семантику устойчивого выражения.

3. Метафорические Элементы:

- Некоторые устойчивые сочетания содержат метафорические элементы, которые обогащают смысл и придают выразительность.

4. Контекстуальные Оттенки:

- Семантическая структура может зависеть от контекста использования. Оттенки значения могут изменяться в различных ситуациях.

Роль Семантики в Понимании

Семантика устойчивых сочетаний является основой для их правильного использования в речи и понимания в тексте. При анализе семантической структуры необходимо учитывать как лексические, так и грамматические аспекты, чтобы полноценно интерпретировать значение выражения.

Заключение. Семантическая структура устойчивых сочетаний слов играет важную роль в обогащении языка и обеспечении точного и естественного общения. Понимание этой структуры помогает лингвистам, переводчикам и пользователям языка более эффективно взаимодействовать с текстами и другими людьми, используя богатство устойчивых выражений.

Фразеологическое значение такого сочетания или предложения в целом заставляет рассматривать его не как синтаксическую единицу, а как смысловую единицу. Поэтому, когда мы говорим о равенстве сложному слову или предложению, мы имеем в виду внутреннюю синтаксическую конструкцию

словосочетания; синтаксический анализ структуры фразы – это не анализ структуры речевой единицы, а анализ структуры языковой единицы.

Литература:

1. Кириллова И.Н. Фразеология романских языков: этнолингвистический аспект: монография [Текст] / И. Н. Кириллова. – Ч. 1: Природа и космос. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 319 с.
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка [Текст] / А. В. Кунин. – М.: Высш. шк.; Дубна: Феникс, 1996. – 381 с.
3. Лебединская В. А. Семантика процессуальных фразеологизмов [Текст] / В. А. Лебединская, Н. Б. Усачева. – Курган: Изд-во Курганского госуниверситета, 1999. – 186 с.
4. Мокиенко В. М. Славянская фразеология [Текст] / В. М. Мокиенко. – М.: Высш. шк., 1989. – 287 с.
5. Филимонова Н.В. Семантическая структура значения фразеологизмов, номинирующих человека по чертам характера, в русском и немецком языках // Вестник ЮГУ. 2015. №1 (36). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskaya-struktura-znacheniya-frazeologizmov-nominiruyuschih-cheloveka-po-chertam-haraktera-v-russkom-i-nemetskom-yazykah>